

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338044>

KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY ALGORITMLARNING SAMARADORLIGINI QIYOSIY TAHLIL QILISH

Qodirov Bobur

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti dotsenti

bqodirovv@icloud.com

ANNOTATSIYA

Hozirgi raqamli asrda katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) bilan ishlash ko'plab sohalarda – sog'liqni saqlash, moliya, ta'lim va sanoatda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda qo'llanilayotgan zamonaviy algoritmlarning samaradorligi tahlil qilinadi va ularning imkoniyatlari taqqoslangan. Shuningdek, mashinali o'qitishning muhim algoritmlari bo'lib kelayotgan: Random Forest, Support Vector Machine va K-Nearest Neighbors algoritmlari hamda chuqur o'rganish (Deep Learning) yondashuvlariga oid bo'lgan modellar: Convolutional Neural Network (CNN) va Recurrent Neural Network (RNN) kabi tizimlarning katta hajmdagi, murakkab tuzilishga ega bo'lgan ma'lumotlar ustida qanday ishlashi tahlil etilgan. Ushbu modellarning ishlash samaradorligi, aniqlik darajasi, hisoblash resurslariga bo'lgan ehtiyoji hamda o'rganish qobiliyatiga ko'ra ularning kuchli va zaif tomonlari taqqoslab o'rganilgan. Tadqiqot natijalari orqali qaysi turdagi algoritmlar qanday holatlarga mos kelishi aniqlanib, real amaliyotda foydalanish uchun tavsiyalar shakllantiriladi. Maqola katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlashda samarali yechimlarni tanlashda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: *Katta hajmdagi ma'lumotlar, ma'lumotlarni tahlil qilish, mashinaviy o'rganish, algoritmlarning samaradorligi, Random Forest, K-o'rtacha klasterlash, sun'iy neyron tarmoqlar, Soddalashtirilgan Bayes klassifikatori, qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinasi, F1 ko'rsatkich, aniqlik, big data, klasterlash, klassifikatsiya.*

ABSTRACT

In today's digital age, working with large-scale data (Big Data) has become critically important across various fields such as healthcare, finance, education, and industry. This article analyzes the effectiveness of modern algorithms employed in the

processing of big data and provides a comparative overview of their capabilities. In particular, the study focuses on widely-used machine learning algorithms such as Random Forest, Support Vector Machine, and K-Nearest Neighbors, as well as deep learning approaches involving models like Convolutional Neural Networks (CNN) and Recurrent Neural Networks (RNN). The performance of these models is evaluated based on several key criteria, including computational efficiency, accuracy, resource consumption, and learning capability. The research results help determine which types of algorithms are most suitable under specific conditions, offering practical recommendations for real-world applications. This article aims to serve as a useful reference for selecting effective solutions when dealing with large and complex datasets.

Keywords: *Big Data, data analysis, machine learning, algorithm efficiency, Random Forest, K-Means clustering, artificial neural networks, Naive Bayes classifier, Support Vector Machine, F1-score, accuracy, big data, clustering, classification.*

KIRISH

Axborot texnologiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi natijasida turli sohalarda katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) vujudga kelmoqda. Ushbu ma'lumotlar to'plamlarini samarali tahlil qilish, ulardan amaliy va nazariy qiymatga ega bilimlarni ajratib olish zamonaviy informatika va sun'iy intellekt sohaslarining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Sog'liqni saqlash, moliya, sanoat, ijtimoiy tarmoqlar, ta'lim va boshqa ko'plab sohalarda katta hajmdagi ma'lumotlardan foydalanish orqali samarador qarorlar qabul qilinmoqda.

Mazkur jarayonda mashinaviy o'rganish algoritmlarining roli beqiyosdir. Biroq, mavjud algoritmlarning barchasi ham bir xil darajada samarali emas. Har bir algoritm ma'lumotlarning tabiati, tuzilishi, hajmi va murakkabligiga qarab turlicha natijalar beradi. Shu sababli zamonaviy algoritmlarning samaradorligini baholash va ularni o'zaro solishtirish amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, aniqlik, F1 ko'rsatkich, ishlash tezligi, resurs sarfi kabi mezonlar asosida baholash orqali har bir algoritmning afzallik va kamchilik tomonlari aniqlanishi mumkin.

Ushbu tadqiqotda katta hajmdagi ma'lumotlar ustida ishlovchi mashinaviy o'rganish algoritmlari – Random Forest, K-o'rtacha klasterlash, Qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinasi, Sun'iy neyron tarmoqlar va Soddalashtirilgan Bayes klassifikatori tanlab olindi. Ularning har biri turli metrikalar asosida baholanib, natijalar o'zaro solishtirildi. Ushbu yondashuv, amaliyotda turli turdagi ma'lumotlar ustida ishlovchi samarali vositalarni aniqlash va takomillashtirishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

M.K. Onarqulov, M.A. Yuspov va N.Z. Xudoyberiyev tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda qarorlar daraxtlarining ma'lumotlarni klassifikatsiya va regressiya uchun foydalaniladigan mashinali o'qitishning asosiy usullaridan biri sifatida qo'llanilib kelinayotganligi bayon etilgan [1]. Shuningdek, qarorlar daraxtini qurish jarayonining bosqichlari va amaliy qo'llanilish sohalari haqida fikrlar keltirilgan. Qarorlar daraxtini tashkil etish algoritmlari sifatida ID3, CART, C4.5, C5.0 va qo'llanilib, nazariy ma'lumotlar berib o'tilgan.

I.N. Tojimatov, O.M. Mamajonovlarning maqolasida qarorlar daraxti algoritmining turli sohalardagi amaliy tadbirlari ko'rib chiqilgan. Qarorlar daraxti sun'iy intellektning muhim vositalaridan biri bo'lib, uning asosiy tuzilishi va ishlash printsiplari haqida ma'lumotlar berilgan. Tibbiyot, moliya, marketing, mashinasozlik va qishloq xo'jaligi kabi sohalarda qarorlar daraxti modeli qanday ishlatilishi va uning afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, qarorlar daraxtining kamchiliklari va ularni bartaraf etish usullari ham ko'rib chiqilib, atroflicha mulohazali fikrlar bayon etilgan. Kelajakda qarorlar daraxtining rivojlanish yo'nalishlari va yangi amaliy tadbirlar uchun imkoniyatlar ham muhokama qilingan [2]. Maqola sun'iy intellekt texnologiyalari bilan qiziqqan mutaxassislar va tadqiqotchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

A.C. Садыкаев, A.E. Ashurov, Д.Т.Зыгара ning maqolasida kosmik kemalar to'qnashuvi xavfini baholashning ahamiyati va uni bashorat qilish uchun mashinani o'rganish tasniflash usullarini qo'llash ko'rib chiqilgan [5]. Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda Decision Classifier, KNeighborsClassifier, Logistic Regression, Random Forest va Support Vector Machines algoritmlaridan foydalanilgan. Tahlil Yevropa kosmik agentligi tomonidan taqdim etilgan sun'iy yo'ldoshlarning to'qnashuvi haqidagi haqiqiy ma'lumotlar asosida amalga oshirilgan. Turli xil algoritmlarning aniqligini qiyosiy tahlil qilish amalga oshirilgan, bu eng samarali usulni aniqlashga imkon beradi. Ish kosmik missiyalarning xavfsizligi va muvaffaqiyatli bajarilishini ta'minlash uchun orbitada sun'iy yo'ldoshlarning yaqinlashishi xavfini baholashning amaliy ahamiyatini bayon etadi. Topilmalar kosmik kemalarni boshqarish ishonchliligini oshirishiga xizmat qiladi.

A.A. Березин, С.А. Агалаков mashinani o'rganish modellari yordamida oshqozon-ichak trakti kasalliklarining fenotiplarini tashxislash vazifasiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarni olib borgan [3]. Fenotip – organizmda ko'zga ko'rinadigan yoki o'lchab bo'ladigan barcha belgilar (masalan: bo'y uzunligi, ko'z rangi, qon bosimi, kasalliklarga chidamlilik, xulq-atvor, va boshqalar) yig'indisidir. Tadqiqot ishining asosiy maqsadi tibbiy muassasadagi bemorlarni tasniflash muammosini hal qiluvchi va u bilan bog'liq bo'lgan katta hajmli ma'lumotlarni qayta

ishlash modelini topishdir. Ish davomida birinchi navbatda logistika regressiyasi va Klasterli tahlil kabi oddiy modellar ko'rib chiqilgan. Ushbu usullarning samarasizligi sababli ma'lumotlarni tahlil qilishning yanada murakkab modellari va usullarini izlash amalga oshirilib: qaror daraxtlari, daraxt ansambllari (qaror daraxtlariga asoslangan bir nechta modellar yig'indisidan tashkil topgan mashinaviy o'rganish usuli), sun'iy neyron tarmoqlari. Shuningdek, ma'lumotlar to'plamini oldindan qayta ishlash va tasniflash uchun muhim xususiyatlarni tanlash bo'yicha ishlar olib borilgan. Natija sifatida esa ko'rib chiqilayotgan Cut Boost (kategorik ma'lumotlar bilan samarali ishlash algoritmi) ma'lumotlar to'plami uchun eng yaxshi model topilgan, u fenotiplarni o'quv namunasida 92,85% aniqlik va sinov namunasida 79,31% aniqlik bilan tashxislaydi. Bundan tashqari, ilmiy maqola mashinani o'rganish usullarining klinik amaliyotda qo'llanilishini baholab bergan va aniqroq tashxis qo'yish uchun kelajakdagi tadqiqotlar yo'nalishlarini aniqlagan.

Zamonaviy tibbiyot tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish va diagnostika aniqligini oshirish uchun mashinani o'rganish usullari faol joriy etilmoqda [4]. Qandli diabetni tasniflashda bunday usullardan foydalanish kasallikni aniqlash jarayonini avtomatlashtirishga, natijalarni yaxshilashga va kasallik holatlarini o'tkazib yuborish ehtimolini kamaytirishga imkon beradi. Bu kabi ishlarni avtomatlashtirish uchun Big Data texnologiyalaridan foydalanish talab etiladi. E.C. Алексеева, В.Д. Мазурова tomonidan beshta mashhur mashinani o'rganish algoritmlarining qiyosiy tahlili o'tkazildi, jumladan, chiziqli regressiya, logistik regressiya, qarorlar daraxti, Random Forest va gradientni kuchaytirish. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gradientni kuchaytirish va tasniflash, xatolarini minimallashtirish orqali aniqlik va to'liqlik o'rtasidagi eng yaxshi muvozanatni bayon etadi. Tibbiy diagnostikada mashinani o'rganishni qo'llash diabetni erta aniqlash va davolash sifatini yaxshilashga yordam beradi, bu esa tibbiyot mutaxassislariga yaxshiroq qaror qabul qilish imkonini beradi.

Tadqiqotda katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda keng qo'llaniladigan zamonaviy algoritmlarning samaradorligi taqqoslandi. Tahlil uchun ochiq manbalardan olingan real va sun'iy ma'lumotlar to'plamlaridan foydalanildi. Asosiy algoritmlar sifatida Qarorlar daraxti (Decision Tree), tasodifiy qaror daraxtlari to'plami (Random Forest), K-o'rtacha klasterlash (K-Means), Qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinasi (Support Vector Machine), Soddalashtirilgan Bayes klassifikatori (Naive Bayes) va Sun'iy neyron tarmoqlar (Neural Networks) tanlab olindi. Ushbu modellarning Aniqlik (Accuracy), F1 metrikasi (F1 Score), hisoblash vaqti va xotira sarfi kabi mezonlar bo'yicha samaradorligi baholandi. Eksperimentlar Python dasturlash tilida, tegishli kutubxonalar yordamida maxsus hisoblash muhitida olib borildi. Shu jumladan katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash uchun mutaxassislarni tayyorlash, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash ham rivojlantirilmoqda [6,7,8].

NATIJARLAR

Tahlil uchun turli ommaviy to'plamlar (masalan, UCI Machine Learning Repository, Kaggle to'plamlari) dan foydalanildi. Masalan, sog'liqni saqlash, marketing va ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha 1 million yozuvdan iborat ma'lumotlar bazasi.

Algoritmlar samaradorligi quyidagi mezonlar bo'yicha solishtirildi:

Aniqlik (Accuracy);

F1 Score;

Hisoblash vaqti;

Resurs talabi (xotira, protsessor yuklamasi);

Moslashuvchanlik (overfitting/underfitting ga qarshi chidamlilik).

1-jadval.

Algoritmlar samaradorligini mezonlar bo'yicha tahlil qilish natijalari

Algoritm	Aniqlik (%)	Hisoblash vaqti (s)	F1 Score	Xotira talabi (MB)
Decision Tree	85.2	1.5	0.84	120
Random Forest	91.4	3.8	0.90	350
SVM	88.6	5.2	0.87	400
K-Means	-	2.1	-	180
Naive Bayes	81.3	0.9	0.78	90
Neural Networks	93.5	8.5	0.92	700

Tajriba natijalariga ko'ra, *Neural Networks* eng yuqori aniqlikka ega bo'lsa-da, u ko'p vaqt va resurs talab qiladi. *Random Forest* esa optimal ko'rinishdagi yechim bo'lib, yaxshi aniqlik va qoniqarli tezlikni ta'minlaydi. *Naive Bayes* va *Decision Tree* esa ularga nisbatan ancha *tezkorlin bilan ishlaydi*, lekin katta va murakkab ma'lumotlarda aniqligi nisbatan pastroq bo'ladi.

MUHOKAMA

Katta ma'lumotlar uchta asosiy xususiyat bilan tavsiflanadi – hajm (volume), xilma-xillik (variety) va tezlik (velocity). Bu kabi ma'lumotlar an'anaviy ma'lumotlar bazalari yordamida samarali qayta ishlana olmaydi, shuning uchun yangi tahlil texnologiyalariga ehtiyoj tug'iladi.

2-jadval.

Katta hajmli ma'lumotlarni qayta ishlash algoritmlarning xususiyatlarga taqqoslash

Xususiyat	Ta'rifi	Muhim jihatlari	Misollar
Hajm (Volume)	Ma'lumotlar miqdorining nihoyatda katta bo'lishi	Terabayt, petabayt, hattoki eksabaytgacha yetishi mumkin	Ijtimoiy tarmoqlardagi postlar, bank tranzaksiyalari
Xilma-xillik (Variety)	Ma'lumotlarning turli shakl va formatda bo'lishi	Tuzilgan (structured), tuzilmagan (unstructured) va yarim tuzilgan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi	Matn, rasm, audio, video, sensor ma'lumotlari
Tezlik (Velocity)	Ma'lumotlarning uzluksiz va yuqori tezlikda hosil bo'lishi	Real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish, uzatish va tahlil qilish talab etiladi	Onlayn xaridlar, real vaqtdagi geolokatsiya, sensorlar

Ushbu xususiyatlar katta ma'lumotlar bilan ishlashda texnologik va algoritmik yechimlar tanlashda muhim rol o'ynaydi. Ma'lumotlar hajmi oshgani sari ularni saqlash va tezda qayta ishlash, shuningdek, turli formatlarni birgalikda tahlil qilish muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

2-jadval.

Katta hajmli ma'lumotlarni qayta ishlashga doir algoritmlarning mukomalar jadvali

Algoritm nomi	Asosiy vazifasi	Izoh
Decision Tree	Klassifikatsiya	Oddiy va tushunarli tuzilishga ega bo'lib, qarorlarni daraxt shaklida quradi.
Random Forest	Klassifikatsiya, regressiya	Bir nechta qaror daraxtlariga asoslangan ansambl usuli; aniqligi yuqori.
Support Vector Machine (SVM)	Klassifikatsiya	Kichik va toza ma'lumotlar uchun yuqori aniqlikka ega samarali usul.
K-Means	Klasterlash	Ma'lumotlarni o'xshashlikka qarab guruhlariga ajratadi; tez va oddiy.
Naive Bayes	Klassifikatsiya	Statistik yondashuvga asoslangan; tez ishlaydi va kam resurs talab qiladi.
Neural Networks	Klassifikatsiya, regressiya	Murakkab va katta ma'lumotlar bilan ishlashga mos; ko'p hisoblash quvvatini talab qiladi.

2-jadvalda mashhur algoritmlarning nomi, asosiy vazifasi va qisqacha izohi taqdim etilgan. Shuningdek, jadval katta hajmdagi ma'lumotlar ustida ishlashda algoritmlar tanlashda yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi

XULOSA

Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda zamonaviy algoritmlarning samaradorligini tahlil qilish bugungi raqamli davrda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ma'lumotlar hajmining keskin ortishi, ularning xilma-xilligi va tezkor yangilanishi mavjud algoritmlardan yanada samarali, moslashuvchan va tezkor ishlashni talab qiladi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, *Decision Tree* kabi oddiy algoritmlar tushunarli bo'lishiga qaramay, katta hajmdagi murakkab ma'lumotlarda aniqlik jihatidan cheklovlarga ega. *Random Forest* esa ko'p sonli qaror daraxtlarini birlashtirgan ansambl yondashuvi orqali natijalarning barqarorligi va aniqligini ta'minlaydi.

Shuningdek, *Support Vector Machine (SVM)* kichik va aniqligi yuqori bo'lgan ma'lumotlarda yaxshi ishlasa-da, katta hajmli ma'lumotlarga moslashishda qiyinchilik tug'diradi. *K-Means* klasterlash algoritmi tezkor va sodda bo'lib, ma'lumotlarni guruhlashda samarali bo'lsa-da, boshlang'ich parametrlar sezgirligi muhim masala bo'lib qolmoqda. *Naive Bayes* algoritmi statistik yondashuvga asoslangan bo'lib, ayniqsa matnli ma'lumotlarni klassifikatsiya qilishda yaxshi natijalar beradi. *Sun'iy neyron tarmoqlar (Neural Networks)* esa chuqur o'rganish imkoniyati orqali murakkab tuzilmali va yuqori o'lchamli ma'lumotlarni chuqur tahlil qilishda katta ustunlikka ega, biroq bu usul yuqori hisoblash resurslarini talab qiladi.

Umuman olganda, har bir algoritmnining o'ziga xos afzallik va cheklovlari mavjud bo'lib, ular ma'lumotlarning tabiati, hajmi va tahlil maqsadiga qarab tanlanishi kerak. Samarali algoritmlar tanlash orqali katta hajmdagi ma'lumotlardan maksimal foyda olish, ularni boshqarish va qaror qabul qilish sifatini oshirish imkoniyati yuzaga chiqadi. Shu boisdan, real amaliyotda kontekstga mos algoritmlar tanlash va ularning kombinatsiyasidan foydalanish yuqori natijalarga erishishda muhim omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimberdiyevich, O. M., Abdulaziz o'g'li, Y. M., & Zarifjon o'g'li, X. N. (2024). QARORLAR DARAXTINI QURISH ALGORITMLARI. *IZLANUVCHI*, 1(1), 32-38.
2. I.N. Tojimatov, O.M. Mamajonov. Qarorlar daraxti algoitmining sun'iy intellektidagi amaliy tadbirlari. Pedagogik islohatlar va ularning yechimlari. 2024-yil 1-iyun. 384-390 b.
3. А.А. Березин, & С.А. Агалаков (2024). ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ФЕНОТИПОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. Математические структуры и моделирование, (1 (69)), 56-68. doi: 10.24147/2222-8772.2024.1.56-68
4. Е.С. Алексеева, & В.Д. Мазурова (2024). СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*, (12-3 (99)), 262-266. doi: 10.24412/2500-1000-2024-12-3-262-266
5. Садыкаев А.С. , Ашуров А.Е., & Зылгара Д.Т. (2025). ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА СТОЛКНОВЕНИЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА ОРБИТЕ. *Вестник науки*, 2 (4 (85)), 823-832.
6. Qodirovich, Q. B., & Saydullayvech, B. K. (2025). TARJIMA ILOVALARINI RIVOJLANTIRISHNING KELAJAKDAGI ISTIQBOLLARI. *INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2024*, 4(38), 230-233.
7. Kadyrov, B. K. (2022). Database problems and solutions in technical higher education. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(8), 89-95.
8. Kadyrov, B. K. (2022). Perspectives of problems in the study of database science in the Credit-Module System and their solutions. *International Journal of Formal Education*, 2(1), 16-22.